

«ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА МАКРО И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ РАПСОВОГО ЖМЫХА»

¹Имомов Отабек Нормирзоевич, ²Мирсаидов Иброхимбек Толиб угли, ³Атаханов Шухратжон Нуриддинович, ⁴Мамаджанова Муниса Абдумуталиевна

¹Кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Наманганский государственный университет

²аспирант Института развития профессионального образования

³Наманганский государственный университет Кафедра биотехнологии

⁴преподаватель кафедры биотехнологии Наманганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13959255>

Аннотация. *С ростом населения страны увеличивается потребность в белковых продуктах. Необходимо обеспечить население страны продуктами питания повышенной биологической и пищевой ценности. Огромную роль в этом играют различные белоксодержащие добавки, вводимые в рецептуры блюд. Одним из источников, повышающих пищевую и биологическую ценность продуктов питания, является рапсовый жом.*

Целью работы было изучение макро и микро состава рапсового жома, выращенного в Республике Узбекистан. Объектом исследования являлся жом из семян рапса, выращенного в Республике Узбекистан сорта Викинг. Макро и микро состав белков рапсового жома изучался по ГОСТ 32195-2013 [2]. Макро и микро состав рапсового жома, выращенного в Республике Узбекистан, определялся с помощью атомно-адсорбционного метода на атомно-адсорбционном спектрометре solar. S 2. Жом из рапса, выращенного в Республике Узбекистан, содержит практически все незаменимые минералы. В выжимке из семян рапса обнаружено высокое содержание лейцина (2,28 г/100г), фениламина (1,2 г/100г), изолейцина (1,03 г/100г), метионина (0,87 г/100г), триптофана (0,431 г/100г). Это свидетельствует о том, что белки в выжимке из семян рапса имеют полноценный макро и микро состав. Макро и микро состав выжимки из семян рапса, выращенных в Республике Узбекистан, характеризуется высоким содержанием Р-1116%, магния-465%, кальция 232,5%, калия-77,4%, цинка-9,38% и других макро- и микроэлементов. Полученные данные исследований свидетельствуют о целесообразности использования выжимки из семян рапса в национальных блюдах Узбекистана для повышения пищевой и биологической ценности.

Ключевые слова.: *выжимка из семян рапса, белок, макро и микро состав, макро и микро состав, макро и микроэлементы, макро и микро скор, незаменимые минералы, биологическая ценность.*

Annotatsiya. *Mamlakat aholisining ko'payishi bilan oqsilli mahsulotlarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Mamlakat aholisini biologik va ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash zarur. Bunda oziq-ovqat retseptlariga kiritilgan turli xil proteinli qo'shimchalar katta rol o'ynaydi. Oziq-ovqat mahsulotlarining ozuqaviy va biologik qiymatini oshiradigan manbalardan biri raps siqmasidir.*

Ishning maqsadi O'zbekiston Respublikasida yetishtiriladigan raps siqishining aminokislotalar va makro and mikro tarkibini o'rganish edi. Tadqiqot ob'yekti O'zbekiston Respublikasida yetishtiriladigan "Viking" navli raps urug'idan siqib chiqarildi. Raps siqish oqsillarining aminokislotalar tarkibi GOST 32195-2013 [1] bo'yicha o'rganilgan. O'zbekiston Respublikasida yetishtiriladigan raps urug'ining makro and mikro tarkibi solar atom adsorbsion

spektrometrida atom adsorbsion usuli yordamida aniqlandi. S 2. O'zbekiston Respublikasida yetishtiriladigan raps urug'idan olingan siqish tarkibida deyarli barcha muhim aminokislotalar mavjud. Raps urug'i siqishida yuqori miqdorda leysin (2,28 g / 100 g), fenilamin (1,2 g / 100 g), izolosin (1,03 g / 100 g), metionin (0,87 g / 100 g), triptofan (0,431 g / 100 g) mavjud. Bu raps siqishidagi oqsillarning to'liq aminokislota tarkibiga ega ekanligini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasida yetishtiriladigan raps urug'idan siqishning makro and mikro tarkibi P-1116%, magniy-465%, kaltsiy 232,5%, kaliy-77,4%, rux-9,38% va boshqa makro va mikroelementlarning yuqori miqdori bilan ajralib turadi. Ushbu tadqiqot ma'lumotlari ozuqaviy va biologik qiymatini oshirish uchun O'zbekiston milliy taomlarida raps siqmasidan foydalanish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *raps siqish, oqsil, aminokislotalar tarkibi, makro and mikro tarkibi, makro va mikroelementlar, aminokislotalar reytingi, muhim aminokislotalar, biologik qiymati.*

Abstract. *As the country's population grows, the need for protein products increases. It is necessary to provide the country's population with food products of increased biological and nutritional value. Various protein-containing additives introduced into food recipes play a huge role in this. One of the sources that increases the nutritional and biological value of food products is rapeseed squeeze.*

The purpose of the work was to study the amino makro and mikro composition of rapeseed squeeze grown in the Republic of Uzbekistan. The object of the study was squeezed from rapeseed seeds grown in the Republic of Uzbekistan of the Viking variety. The amino makro and mikro composition of rapeseed squeeze proteins was studied according to GOST 32195-2013 [1]. The makro and mikro composition of rapeseed seed squeeze grown in the Republic of Uzbekistan was determined using the atomic adsorption method on a solar atomic adsorption spectrometer. S 2. Squeeze from rapeseed grown in the Republic of Uzbekistan contains almost all essential amino makro and mikros. Rapeseed seed squeeze contains a high content of leucine (2.28 g /100g), phenylamine (1.2 g /100g), isoleucine (1.03 g/ 100g), methionine (0.87 g/ 100g), tryptophan (0.431 g/ 100g). This indicates that the proteins in rapeseed squeeze have a complete amino makro and mikro composition. The makro and mikro composition of squeeze from rapeseed seeds grown in the Republic of Uzbekistan is characterized by a high content of P-1116%, magnesium-465%, calcium 232.5%, potassium-77.4%, zinc-9.38% and other macro and microelements. These research data indicate the advisability of using rapeseed squeeze in national dishes of Uzbekistan to increase nutritional and biological value.

Keywords: *rapeseed squeeze, protein, amino makro and mikro composition, makro and mikro composition, macro and microelements, amino makro and mikro score, essential amino makro and mikros, biological value.*

Введение

Макро и микро состав рапсового жмыха после получения масла, выращенного в Узбекистане исследован с сотрудниками Института химии растительных веществ.

Рапсовый жмых после получения масла, после переработки, можно добавить в пищевые продукты в качестве обогатителя белка, что повышает пищевую и биологическую ценность и получается продукт с низкой себестоимостью. Также добавление к различным мясным продуктам этой добавки повышает биологическую ценность и снижает себестоимость продукта [1].

Объект и метод и исследований

Объектом исследований является рапсовый жмых, оставшийся после получения рапсового масла. Раньше это растение не выращивалось у нас и в пищевых целях и макро и микро состав рапсового жмыха, выращенных в Узбекистане семян рапса не был изучен.

Содержание макро и микроэлементов были изучены атомно – адсорб -
ционным методом в Институте химии растительных веществ [2].

Результаты и их обсуждение

Рапс выращивают во многих странах как масличная культура и занимает много площади пищевых культур. А в некоторых странах жмых, оставшиеся после получения масла, употребляют как корм сельскохозяйственных и птиц.

Одним из показателей рапсового жмыха является показатель макро и микроэлементов.

Результаты, макро и микро состав, получении в Институте химии растительных веществ приведены на табл 1.

Табл 1

Макро и микро состав рапсового жмыха

Название показателя	Результат
1. Внешний вид	Сухая масса белого цвета
2. Массовая доля макро и микро элементов в отношении сухого вещества	
Al – алюминий	0,03
Ca – кальций	2,5
Na – натрий	0,04
K – калий	0,8
Fe – железо	0,02
Mg – магний	5
P – фосфор	12
B – бор	0,02
Mn – марганец	0,04
Cu – медь	0,005
Zn – цинк	0,01

Анализ таблицы 1 показывает, что семена рапса содержат много различных минеральных веществ и добавление рапсового жмыха после получения масла можно добавить в национальные блюда как обогащающий пищевой добавки [3].

В результате повышается биологическая и пищевая ценность не снижая себестоимости продукта [4].

Одной из важнейших проблем в нашей республике является повышение пищевой и биологической ценности пищевых продуктов. Хотя у нас национальная кухня богата разнообразными блюдами, эта проблема ещё не решена. Для решения данной задачи

намечено использование нетрадиционного сыре для повышения содержания белков, жиров, витаминов, макро и микроэлементов [5].

По решению правительства в будущем расширяется площадь рапсовых насаждений. Как показывают исследования, в семенах рапса содержатся до 52% жиров [6].

После получения масла остается жмых, богатый белками, пищевыми волокнами, витаминами, минералами.

Научные исследования последних лет показывают их антидепрессантных, фунгицидные и антикоронавирусных свойства [7].

Доказано, что гликозиды рапсового жмыха можно применять в лечении онкологических заболеваний, при снижении температуры, в профилактике рапка легких. Исследования показывают что жмых рапса можно добавить в пищу спортсменов, в кондитерские изделия, в сосиски [8].

Заключение

Учитывая результаты вышеприведенных исследований, мы взяли как объект исследования жмых рапса, оставшийся после получения масла. Известно, что биологическая ценность продукта определяется наряду макро- и микроэлементным составом и содержанием витаминов в продукте.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мхитарянц Г.А., Маратева А.Н., Трофименко Т.И. Особенности химического состава семян рапса современных селекционных сортов // Известия вузов. Пищевая технология. -2012, -№4, с 33-36.
2. Лисицин А. Н., Гонкова С.Ф., Давиденко Е.К. Перспективы использования рапсовых жмыхов в питании спортсменов. // Человек. Спорт. Медицина. -2018, -т. 18, -№1, С. 115-124.
3. Похомова С.Н. Разработка использования функционального пищевого обогатителя из жмыха рапсового: Дисс. Канд. техн. Наук. -Орёл, 2014, -162 с.
4. Тошев А.Д., Журавлёва Н.Д., Ярлыкина Е.С., Велямов М.Т. Перспективы использования рапсовых жмыхов в питании спортсменов // Человек. Спорт. Медицина; -2018, -т 18., -№1, С. 115-124
5. Нечаев. А.П. Трауберуберг. С.Е., Кочеткова. А.А. Пищевая химия., / Под.ред. А.П. Нечаева.-Сапб. ГИОРО. 2001.- 592с.
6. Ренязева.Т.П. Потенциал рапсовых жмыхов в в качестве сырья пищевого назначения/Т.В. Ренязева. [и др]. // ХИПС - 2020 – N2.-с 143-160.
3. Василенко З.В. Характеристика химического состава жмыха из семян рапса сорта ”Неман” Белорусской селекции. / З.В. Василенко, В.И. Никулин. Т.В. Трофименко. Вестник БГУТ. -2022 NZ (33) - с - 27- 36.
7. Исследование физико – химических и качественных показателей рапсового жмыха, выращенного в республике Узбекистан // Unversum технических науки: электрон журнал Муминов У. О. [и др]. 2023 10 (115) URL.
8. Rapsni yog'i olingan siqmasining organoleptik va fizik - kimyoviy ko'rsatkichlari. Journal of food science. Volume, Issue, 5. September. 2023 ISSN – 2181 – 385x.